

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

U. H. G‘ulomov

”Profi University” Gumanitar va aniq fanlar kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250245>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’limning boshlang‘ich sinflarida o‘qitiladigan matematika elementlari, o‘quvchilar bilimlari bo‘lishlarini tashkil etishda o‘qituvchilar tomonidan yondashuv yo‘llari haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, matematika, sinf, mantiqiy masalalar, arifmetik usul, algebraik usul, jadval.

Аннотация. В данной статье даются размышления о способах подхода учителей к производству преподаваемой математики в учебном процессе образования, к организации знаний учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, математика, класс, логические задачи, арифметический метод, алгебраический метод, таблица.

Abstract. This article discusses reflections on the teachers’ approach fostering pupil’s knowledge and the mathematical elements taught in elementary schools.

Keywords: primary education, mathematics, class, logical problems, arithmetic method, algebraic method, table.

Matematika so‘zi grekcha “Mathema” so‘zidan olingan bo‘lib, uning ma‘nosi “fanlarni bilish” demakdir. Maktab matematika kursining maqsadi o‘quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar tizimini berishdan iboratdir. Bu matematik bilimlar tizimi ma‘lum usullari (metodika) orqali o‘quvchilarga yetkaziladi. Metodika grekcha so‘z bo‘lib, “metod” degani “yo‘l” ma‘nosini anglatadi. Matematika o‘qitish metodikasi pedagogika fanlari tizimiga kiruvchi pedagogika fanining tarmog‘i bo‘lib, jamiyat tomonidan qo‘yilgan o‘qitish qonuniyatlarini matematika rivojining ma‘lum bosqichida tatbiq qiladi. O‘qitishda yangi maqsadlarning qo‘yilishi matematika o‘qitish mazmunining tubdan o‘zgarishiga olib keladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga matematikadan samarali ta’lim berilishi uchun o‘qituvchi boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasini puxta egallab, chuqur o‘zlashtirmog‘i zarur. Mamlakatimizda umumiy o‘rta ta’limning boshlang‘ich sinflarida o‘tiladigan fanlarni xususan matematika fanini o‘qitishning o‘ziga xos uslublari ishlab chiqilib, amalda qo‘llanilmoqda. Jumladan, matematika fanini o‘rganishda, bir qancha rivojlangan mamlakatlar tajribasi o‘rganilib, O‘zbekiston sharoitiga moslagan holda yangi darsliklarni chiqarish ishlari boshlandi.

Ma‘lumki 2022 yilda o‘tkazilgan PISA xalqaro tadqiqotida O‘zbekiston ham ilk bora ishtirok etib, umumiy fanlar hisobida 80 -chi o‘rinni egalladi. Yurtboshimizning topshiriqlari bilan 2030 yilga qadar tizimli ishlar tashlik etilishi va PISA xalqaro tadqiqotida birinchi 30 talikka kirgan davlatlar qatoriga bo‘lish masalalari Xalq talimi tizimi oldida qo‘yildi. 2023-2024 o‘quv yilida chop etilayotgan boshlang‘ich sinflarning yangi darsliklari yuqoridagi masalalarni hal etishda qo‘yilayotgan qadamlardir. Bu darsliklardagi mavzularni ochib berish usullari va mantiqiy mulohazali masalalar rivojlangan mamlakatlar andozasiga yaqinlashtirilib, milliylik ham singdirilib borilgan.

Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini to‘plam va uning elementlari asosida o‘rgatiladi. Mantiqan to‘plam elementlarida o‘zaro qandaydir qoida asosida bog‘langanlarini, kombinatsiyalarni sanash ikkinchi sinfda berilgan. Quyidagi masala shu jumaladandir.

1-masala. Katakka solish uchun to‘rt turdagi to‘tidan ikkita to‘tini tanlab oling. Buni necha usulda amalga oshira olasiz?

Yechish: bu masalani yechishda o‘quvchilar to‘tilarni ikkitalab olishni tanlashlar sonini sanashadi. Birinchi to‘ti bilan ikkinchisini olish, birinchi to‘ti bilan uchinchisini olish, birinchi to‘ti bilan to‘rtinchisini olish. Bunda 3 ta tanlash bo‘ladi. Ikkinchi to‘ti bilan uchinchisini olish, ikkinchi to‘ti bilan to‘rtinchisini olish. Bunda ikkita tanlash bo‘ladi. Endi uchinchi to‘ti bilan to‘rtinchisi bitta tanlash bo‘ladi. Bularni jamlab $3+2+1=6$ ta usul bilan to‘tilarni ikkitalab tanlashni amalga oshirish mumkinligi haqida ilk kombinatorika elementlari tushunchalari shakllanadi.

Endi quyidagi masalaga diqqatni qaratamiz.

2-masala. Qafasda tovuqlar va quyonlar mavjud. Azizjon quyonlar va tovuqlarning boshlarini sanasa 30 ta, oyoqlarini sanasa 74 ta chiqdi. Qafasda nechta quyon va nechta tovuq bor?

Yechish: (Arifmetik usul) o‘ttizta boshda ikkita oyoq bor deb hisoblasak, $30 \cdot 2 = 60$ oyoq. Ortiqcha oyoqlarni topish uchun $74 - 60 = 14$. Bu 14 ta oyoq albatta quyonlarniki. Demak $14 : 2 = 7$ quyon, tovuqlar $30 - 7 = 23$ ta.

Tekshirish: $7 \cdot 4 + 23 \cdot 2 = 74$

Yechish: (Jadval usuli)

Jadval usulida ushbu masalalarni yechish, ko‘pincha xotirada o‘quvchilar tomonidan tavakkaliga o‘rniga qo‘yib topiladi. Aslida masalani quyidagi tarzda ham yechsa bo‘ladi. Oyoqlar 74 ta, boshlar 30 ta ekanligiga va tovuqlarda 2 ta quyonlarda 4 ta oyoq borligiga e‘tibor qaratib quyidagi jadvalni tuzamiz:

Boshlar soni	Quyonlar soni	Tovuqlar soni	Oyoqlar soni
30	0	30	$0 \cdot 4 + 30 \cdot 2 = 60$
30	1	29	$1 \cdot 4 + 29 \cdot 2 = 62$
30	2	28	$2 \cdot 4 + 28 \cdot 2 = 64$
30	3	27	$3 \cdot 4 + 27 \cdot 2 = 66$
30	4	26	$4 \cdot 4 + 26 \cdot 2 = 68$
30	5	25	$5 \cdot 4 + 25 \cdot 2 = 70$
30	6	24	$6 \cdot 4 + 24 \cdot 2 = 72$
30	7	23	$7 \cdot 4 + 23 \cdot 2 = 74$

Javob: Tovular 23 ta, quyonlar 7 ta.

(Algebraik usul) Tovular x ta bo‘lsin, masala shartiga ko‘ra quyonlar soni $(30 - x)$ ta bo‘ladi. Tovularning oyoqlari $2x$ ta bo‘lsa, quyonlarniki $4 \cdot (30 - x)$ ga teng. Jami oyoqlari soni esa 74 ta. Mulohazalardan quyidagi tenglamani tuzamiz:

$$2x + 4 \cdot (30 - x) = 74$$

$$2x + 120 - 4x = 74$$

$$2x = 46$$

$$x = 23$$

Javob: Tovular 23 ta, quyonlar 7 ta.

Ushbu masala uch usulda hal qilindi lekin boshlang‘ich sinflarga tushuntirishda yuqoridagi arifmetik va jadval usuldan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat boshlang‘ich sinflarda balki maktabgacha ta‘limda, boshlang‘ich ta‘limda, umumiy o‘rta ta‘limda o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan matematik bilimlarni egallashda izchillik asosida yondashuv, mavzularni sodda tilda tushuntirish, misol va masalalarni yechishda o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini kengaytiradi. Shu o‘rinda ilg‘or tajribalardan, interfaol metodlardan, turli ko‘rgazmali qurollardan, didaktik materiallardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumayev Mamanazar Ergashevich, Tadjiyeva Zumrad G‘iyosovna. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent-“Fan va texnologiya”-2005.
2. Ahmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligida metodik qo‘llanma. T.: “Uzinkomsentr” , 2003.
3. Bikboyeva N.U va boshqalar. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi (Pedagogika bilim yurti talabalari uchun o‘quv qo‘llanma). T.: “O‘qituvchi” , 1996.
4. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. T.: “O‘qituvchi, 2004. 5. Jumayev E.E . Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi. T.: “Ilm-Ziyo” , 2005.
5. Zulfiya, S. (2024). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish - dolzarb pedagogik muammo sifatida. yosh tadqiqotchi jurnali, 3.1, 188-193.